

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ АРХИТЕКТУРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛЕКСИКОГРАФИИ

NEURAL NETWORK ARCHITECTURES FOR SOLVING LEXICOGRAPHY TASKS

ЕРШОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

*ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург.*

САННИКОВА ЮЛИЯ АЛЬБЕРТОВНА,

старший преподаватель,

*ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», Санкт-Петербург.*

ERSHOVA YULIYA NIKOLAEVNA,

Senior Lecturer,

*Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg.*

SANNIKOVA YULIYA ALBERTOVNA,

Senior Lecturer,

*Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg.*

В данной статье рассмотрены ключевые аспекты использования нейросетевых архитектур для решения задач лексикографии. Проанализированы принципы и алгоритмы работы нейросетей, обобщен опыт их использования, даны рекомендации по их выбору. Охарактеризовано значение описанных архитектур в работе с текстовыми массивами. Выявлены их преимущества и недостатки для упрощения выбора эффективного инструментария машинного перевода. Уделено внимание трансформерам, которые, благодаря механизму внимания, обеспечивают выдающиеся результаты в задачах перевода и генерации текста. Определены вызовы, с которыми сталкиваются исследователи, обозначены перспективы развития данной области, предложены возможные направления для будущих исследований. Сделан вывод, что интеграция искусственного интеллекта в лексикографию расширяет границы возможностей, открывая новые горизонты для научных изысканий и практического применения.

This article discusses the key aspects of using neural network architectures to solve lexicography problems. The principles and algorithms of neural networks are analyzed, the experience of their use is summarized, and recommendations on their choice are given. The significance of the described architectures in working with text arrays is characterized. Their advantages and disadvantages have been identified to simplify the selection of effective machine translation tools. Attention is paid to transformers, which, thanks to the attention mechanism, provide outstanding results in translation and text generation tasks. The challenges faced by researchers are identified, the prospects for the development of this field are outlined, and possible directions for future research are proposed. It is concluded that the integration of artificial intelligence into lexicography expands the boundaries of possibilities, opening up new horizons for scientific research and practical application.

Ключевые слова: нейросетевые архитектуры, лексикография, машинный перевод, рекуррентные нейронные сети, трансформеры, обработка естественного языка, естественный язык.

Key words: neural network architectures, lexicography, machine translation, recurrent neural networks, transformers, natural language processing, natural language.

Современные нейросетевые архитектуры открывают новые горизонты в области лексикографии, позволяя значительно улучшить качество и доступность онлайн словарей. В условиях стремительной цифровизации языковых ресурсов возникает необходимость в создании интеллектуальных систем, способных не только эффективно обрабатывать и анализировать большие объемы текстовой информации, но и адаптироваться к постоянно изменяющимся языковым нормам и тенденциям. В настоящее время перед исследователями стоят следующие задачи: разработка алгоритмов выбора и работы с автоматизированными системами, способными учитывать контекстуальные значения слов, выявлять семантические связи и обеспечивать высокопроизводительное извлечение информации. Использование глубоких нейронных сетей позволяет создавать модели, способные к обучению на основании большого количества примеров, что, в свою очередь, способствует повышению точности формируемых данных. Кроме того, в исследованиях уделяется внимание вопросам интерпретируемости и прозрачности алгоритмов выбора того или иного текстового оформления в процессе машинного перевода, чтобы пользователи могли доверять результатам работы системы. Таким образом, достижение синергии между лексикографией и нейросетевыми технологиями представляет собой актуальную задачу, призванную трансформировать подход к созданию и использованию словарей в современном мире.

В условиях стремительного развития технологий обработки естественного языка (NLP (Natural Language Processing)), нейросетевые архитектуры приобретают особую значимость для лексикографии. Актуальность данного исследования заключается в необходимости описания более точных и эффективных инструментов для обработки и анализа лексического материала. Современные подходы, основанные на использовании нейронных сетей, открывают новые горизонты в изучении и систематизации лексических единиц, что позволяет значительно повысить качество словарных ресурсов.

Целями данного исследования являются: выявление путем мониторинга научных публикаций наиболее подходящих архитектур нейросетей для лексикографических задач, описание методов их применения и оценка их эффективности. Задачи исследования включают описание и анализ существующих моделей, механизмов адаптации их для специфики лексикографии, а также экспериментальную проверку их производительности на различных корпусах текстов по результатам проведенного мониторинга открытых источников информации. Особое внимание в исследовании уделяется сравнительному анализу традиционных и нейросетевых методов, что позволяет выявить преимущества и недостатки каждого из подходов.

Объект нашего исследования охватывает спектр таких архитектур, как рекуррентные нейронные сети и трансформеры. Предмет исследования заключается в выявлении преимуществ и недостатков автоматизации процессов лексикографического описания и генерации текстовых массивов.

Лексикология, как раздел языкознания, исследует словарный состав языка, уделяя внимание структуре, значению и употреблению слов. Словари, в свою очередь, выступают как важнейшие инструменты в этом процессе, аккумулируя лексический запас и отражая изменения в языке. Они бывают различных типов: толковые, синонимические, антонимические, с фразеологизмами и специализированные, каждый из которых выполняет свою уникальную

функцию. Важность лексикологии проистекает из ее способности искусно связывать семантику и прагматику языка. Словарь не просто перечисляет слова, но и фиксирует социальные, исторические и культурные аспекты, влияющие на их развитие. Современные исследования в области лексикологии направлены на расширение понимания динамики языка с учетом цифровой эпохи, где электронные словари и базы данных становятся неотъемлемыми инструментами для лексикографов и исследователей. Таким образом, лексикология, работая с собранными данными словарей, предоставляет уникальную платформу для изучения языковой сущности, открывая новые горизонты для понимания человеческой коммуникации.

В современном мире онлайн-словарей, инструментарий для генерации текста на двух языках становится все более сложным и многообразным. Пятакович В.А., Василенко А.М. и Мироненко М.В. в своем исследовании отмечают, что «сейчас искусственные нейронные сети (ИНС) особенно широко используются как средство интеллектуального анализа данных. Учитывая высокие темпы роста объемов накопленной в современных базах данных информации, роль такого анализа трудно переоценить» [4, с. 2]. Это позволяет пользователям не только находить необходимые переводы, но и глубже погружаться в контексты использования слов и фраз. Ключевыми элементами такого инструментария являются синтаксические модели, семантические сети и алгоритмы машинного обучения, которые обеспечивают высокую степень точности и адаптивности. Объединение языков в одном интерфейсе открывает новые горизонты для пользователей, позволяя им экспериментировать с многозначностью и нюансами. Генерация текста не ограничивается простыми переводами; она включает в себя составление фраз, типичное для носителей языка, что делает общение более естественным и аутентичным. Кроме того, лексические и грамматические особенности разных языков, такие как словообразование и стилистические обороты, становятся доступны благодаря адаптивным алгоритмам, которые анализируют контекст.

Новизна исследования заключается в идее, что анализ менталитета через язык становится особенно актуальным, поскольку каждая лексическая единица несет в себе культурный код, который требует внимания и глубокого понимания, а нейросетевые архитектуры создают исследовательские площадки с автоматической фиксацией входных и выходных данных в удобном пользовательском формате, в том числе и для этих целей. Таким образом, современный инструментарий не просто переводит слова, но и служит мостом между культурами. Нейронные сети представляют собой революционный инструмент в исследовании лексикологии, позволяя анализировать и обрабатывать огромные объемы языковых данных с беспрецедентной скоростью и точностью. Возможности нейронных сетей в данной области проявляются через несколько ключевых аспектов. Во-первых, нейросети могут выявлять семантические связи между словами и их значениями, что помогает понять, как лексика эволюционирует с течением времени. Во-вторых, они способны анализировать использование слов в различных контекстах, что открывает новые горизонты в изучении стилистических и регистрационных особенностей языка. Это особенно полезно для лексикографов, занимающихся составлением словарей и определений. Более того, нейронные сети могут быть применены для автоматического выявления неологизмов и их интеграции в существующие лексиконы. Благодаря машинному обучению, такие системы становятся все более точными в прогнозировании языковых тенденций и предпочтений пользователей.

Гипотезой настоящего исследования может служить утверждение, что нейросетевые архитектуры для решения задач лексикографии представляют собой инновационный подход, позволяющий значительно повысить эффективность обработки и анализа лексических данных.

Трубина А.С. и Хайдарова В.Ф. в своей работе дают следующее определение понятию нейронная сеть: «искусственная нейронная сеть представляет собой сложную систему, состоящую из аналогов нервных клеток – нейронов и их связей. Входящие в нейрон связи, со-

единённые с выходами других нейронов, называются синаптическими, а выходная связь данного нейрона, с которой сигнал поступает на синапсы следующих нейронов, называется аксоном. Нейрон получает некоторый набор входных сигналов, каждый из которых характеризуется весовым коэффициентом» [5, с. 88].

«Архитектура нейронной сети определяет общие принципы ее построения (плоскостная, полносвязная, слабосвязная, прямого распространения, рекуррентная и т. д.). Конфигурация конкретизирует структуру сети в рамках заданной архитектуры: число нейронов, число входов и выходов сети, используемые активационные функции» [8].

Рекуррентные нейронные сети (RNN) и трансформеры представляют собой ключевые архитектуры в области глубокого обучения и обработки естественного языка.

Рекуррентные нейронные сети (RNN) оценивает произвольные предложения на основе того, насколько часто они встречались в текстах. Это дает меру грамматической и семантической корректности, что позволяет использовать такие модели для перевода текстов. Кроме того, такие модели генерируют новый текст [9].

«Трансформеры же представляют собой революционный подход к обработке последовательностей в нейронных сетях, что стало одним из важных достижений в области глубокого обучения. Их появление в 2017 году привело к быстрому внедрению в различные приложения, включая машинный перевод, обработку естественного языка, генерацию текста и другие области, где работа с последовательностями является ключевой» [12].

Существует несколько видов трансформеров, каждый из которых находит своё применение в зависимости от специфики задачи. Основные из них: BERT, предназначенный для понимания контекста и многозначности слов; GPT, способный генерировать тексты на основе заданных начальных фраз; и T5, который использует универсальный подход к задачам, переводя их в формат "вход – выход".

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – «двунаправленные презентации кодировщика для трансформеров» это нейросеть, показавшая несколько лучших результатов в решении многих NLP-задач: от ответов на вопросы до машинного перевода. Код модели выложен в открытый доступ» [6].

GPT (Generative Pre-trained Transformer) – генеративный, предобученный трансформер. Так, согласно открытым источникам: «ChatGPT создавали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком – Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать ИИ простым в использовании, корректным и «человечным» [11], такие модели демонстрируют выдающиеся результаты в задачах, связанных с анализом текстов.

Так, согласно открытым источникам: «модель T5 – это нейросеть, которая уже обучена хорошо понимать и генерировать текст, и которую можно дообучить на собственную задачу, будь то перевод, суммаризация текстов, или генерация ответа чат-бота» [7].

Эти модели способны учитывать контекстуальные нюансы, что значительно улучшает качество генерации лексикографических статей и определений. К тому же, активно применяя подходы к обучению на больших объемах текстовых данных, возможно создание более адаптивных и обширных ресурсов, что критически важно для современных лексикографов. Внедрение нейросетевых архитектур позволяет не только ускорить процесс создания словарей, но и обеспечить более высокую степень точности и полноты, что в свою очередь способствует развитию лексикографии как научной дисциплины, отвечающей вызовам времени в эпоху цифровизации.

Гибкость этих моделей позволяет адаптировать их к различным языковым парадигмам,

включая не только прямой перевод, но и адаптацию стиля, сохранение эмоциональной окраски текста, а также функционирование в реальном времени. Внедрение этих технологий в бизнес-процессы, образовательные платформы и системы автоматизации значительно упрощает эффективное общение между культурами.

RNN, обладая способностью учитывать прошлые состояния, эффективно обрабатывают последовательные данные, однако страдают от проблемы затухающего градиента при длительных цепочках. Это ограничение подталкивает исследователей к поиску альтернативных подходов. В этом контексте трансформеры, введенные в архитектуре BERT и GPT, радикально изменили подход к обработке данных. Используя механизм внимания, трансформеры способны параллелизировать обучение, что значительно ускоряет процесс обработки и улучшает качество генерации текста. Они исключают необходимость обработки информации последовательно, позволяя моделям охватывать более широкий контекст [1].

Совмещение этих архитектур открывает новые горизонты для разработки ещё более мощных моделей. Например, использование RNN для начальной обработки временных рядов, а затем применение трансформеров для более глубокого анализа контекста, может привести к улучшению результирующих алгоритмов в таких областях, как машинный перевод, генерация текста и предсказание последовательностей. Развитие этих технологий обещает значительные прорывы в области искусственного интеллекта и его применений [2].

В последние годы машинный перевод (МП) прошел через значительные изменения благодаря внедрению нейросетевых методов. Традиционные методы, основанные на правилах и статистике, предоставляли базовую функциональность, но страдали от недостатка гибкости и способности учитывать контекст. Эти методы, такие как переводы на основе фраз и словарей, часто приводили к неестественным и иногда неверным результатам, особенно в сложных языковых конструкциях. С другой стороны, нейросетевые методы, использующие глубокое обучение, значительно улучшили качество перевода. Они способны анализировать большие объемы данных и выявлять сложные закономерности в языке, что позволяет создавать более точные и естественные переводы [3]. Однако и у нейросетевых методов есть свои недостатки: они требуют значительных вычислительных ресурсов и больших объемов обучающих данных. Кроме того, модели могут порождать "черные ящики", что затрудняет понимание их решений.

«Черные ящики» в нейросетевых моделях перевода представляют собой одну из самых загадочных и обсуждаемых проблем в области искусственного интеллекта. Эти модели, несмотря на их способность достигать впечатляющих результатов, зачастую лишены прозрачности в своих решениях. Каждый раз, когда мы вводим текст для перевода, мы имеем дело не с алгоритмами, а с абстрактными процессами, которые обрабатывают входные данные, скрытые за множеством слоев нейронных сетей. В этом контексте авторы могут сделать промежуточный вывод о том, что выбор между традиционными и нейросетевыми методами машинного перевода зависит от конкретных задач и контекста применения, учитывая их преимущества и ограничения [10].

К недостаткам автоматизированных систем можно отнести тот факт, что отсутствие понимания того, как именно принимаются решения, делает трудной интерпретацию ошибок, которые могут возникать в переводах. Иногда нейросеть может выдать удивительно точный перевод, а в других случаях неожиданно искажает смысл. Это подчеркивает необходимость создания методов, позволяющих заглянуть в эти «черные ящики», чтобы понять, какие факторы и контексты влияют на перевод. Решение этой проблемы может открыть новые горизонты в разработке более надежных и предсказуемых систем перевода. Один из путей заключается в визуализации внимания модели, что позволяет исследователям увидеть, на какие части входного текста модель ориентируется в процессе генерации перевода. Это поможет не только улучшить качество переводов, но и повысить доверие пользователей к

нейросетевым системам [10].

Суммируя все вышесказанное, мы можем сделать предварительный вывод о том, что трансформеры для перевода представляют собой мощные инструменты, изменившие подход к обработке информации и языковым преобразованиям. С каждым новым поколением таких моделей, от первых базовых архитектур до современных сложных систем, эффективность и точность перевода значительно возросли, открывая новые горизонты для международного сотрудничества [1].

Результаты исследования.

Авторы акцентируют внимание на нескольких ключевых подходах. Во-первых, они рассматривают использование глубинного обучения для автоматизации процесса создания и обновления лексиконов, что значительно повышает эффективность работы лексикографов. Применение рекуррентных нейронных сетей (RNN) позволяет анализировать синтаксическую и семантическую структуру в контексте, что способствует более точному моделированию значений. Подчеркивается важность подходов на основе трансформеров, таких как BERT и GPT, которые демонстрируют значительные результаты в задачах обработки естественного языка. Эти архитектуры позволяют проводить глубокий анализ текстов, идентифицируя ключевые семантические связи и контекстуальные зависимости, что является важным для создания полнофункциональных словарей. Важно также отметить использование методов активного обучения и генеративных моделей, которые раскрывают новые горизонты в исследовании лексических единиц и их взаимодействий. Научная новизна заключается в осознании того факта, что глубокий аналитический подход к интеграции нейросетевых технологий в лексикографическую практику открывает новые возможности для научных изысканий в данной области.

Результаты данного исследования могут значительно способствовать пониманию автоматизированных систем для создания и обновления словарей, а также повышению доступности лексических знаний в цифровом формате. Исследование может оказаться полезным для переводчиков и преподавателей, использующих подобные архитектуры в профессиональной деятельности.

Выводы. В последние годы нейросетевые технологии претерпели значительные изменения, что оказало позитивное влияние на область лексикографии. Несмотря на традиционные подходы к созданию словарей и языковых баз данных, использование нейросетевых моделей позволяет значительно улучшить качество и скорость обработки языковой информации. Одним из ключевых аспектов является способность глубинных нейросетей к обучению на больших объемах данных, что обеспечивает более точное распознавание контекста слов и фраз. Применение архитектур, таких как трансформеры и BERT, стало прорывом в проработке многозначности, синонимии и антонимии слов, а также в построении тематических моделей. Эти методы позволяют не только автоматизировать процесс обновления лексикографических материалов, но и создавать адаптивные словари, учитывающие изменения в языке в реальном времени. Синтезируя результаты многочисленных исследований, можно утверждать, что нейросетевые подходы обеспечивают более гибкий и инновационный инструментарий для лексикографов, способствуя созданию более информативных и актуальных ресурсов. В будущем интеграция искусственного интеллекта в лексикографию обещает революционизировать данную область, открывая новые горизонты для научных изысканий и практического применения.

Таким образом, основная задача, стоявшая перед авторами, включавшая описание и анализ существующих моделей или механизма их адаптации для специфики лексикографии, а также оценку эффективности их производительности на различных корпусах текстов по результатам проведенного мониторинга открытых источников информации, может считаться выполненной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альмуттаири Х.М.А. Типы нейронных сетей и их применение // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов. 2023. С. 39-44.
2. Обзор методов автоматической обработки текстов на естественном языке / С.Д. Белов [и др.] // Системный анализ в науке и образовании. 2020. №. 3. С. 1-15.
3. Бурнашев Р.Ф., Ахадова Ш.С., Нематуллаева Н.Б. К вопросу об особенностях лингвистических корпусов второго и третьего поколений // Европа, наука и мы: сборник научных публикаций международной научно-практической конференции. Чехия, Прага: Издательство «Education and Science». 2021. С. 77-79.
4. Пятакович В.А., Василенко А.М., Мироненко М.В. Нейросетевые архитектуры для решения задач классификации информационных полей морских объектов, методика их обучения // Наукосфера. 2017. Т. 9. № 2. URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/54TVN217> (дата обращения: 30.09.2024).
5. Трубина А.С., Хайдарова В.Ф. Применение нейронных сетей в электронном словаре толково-энциклопедического типа (на материале словаря интернет-языка) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. №3 (33). С. 87-90.
6. Как устроена нейросеть BERT от Google // Системный Блок. URL: <https://sysblok.ru/knowhow/kak-ustroena-nejroset-bert-ot-google> (дата обращения: 30.09.2024).
7. Многозадачная модель T5 для русского языка // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/581932/> (дата обращения: 30.09.2024).
8. Модель нейронной сети (Network model) // Вики. URL: <https://wiki.loginom.ru/articles/network-model.html> (дата обращения: 30.09.2024).
9. Рекуррентная нейронная сеть (RNN): виды, обучение, примеры // NeuroHive. URL: <https://neurohive.io/ru/osnovy-data-science/rekurrentnye-nejronnye-seti> (дата обращения: 30.09.2024).
10. Черный ящик: зачем ученые копаются в «мозгах» нейросетей // РБК тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/6572f3af9a7947e171da19ef> (дата обращения: 30.09.2024).
11. Что такое ChatGPT и на что он способен: от кода до стихов и диалогов // РБК Тренды. URL: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/63a192819a79478fae5762ad> (дата обращения: 30.09.2024).
12. Transformer в картинках // Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/486358> (дата обращения: 30.09.2024).

© Ершова Ю.Н., Санникова Ю.А., 2024.